

Економіка галузей сільського господарства

УДК 331.101.262:631.1(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17542884>

Кадровий потенціал як ключовий фактор фінансової стійкості аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій

Богач Вадим Миколайович

аспірант III курсу навчання, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-3349-4197>

Севастьянов Владислав Віталійович

аспірант III курсу навчання, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4375-4780>

Прийнято: 19.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

Анотація. У сучасних умовах трансформації національної економіки, спричиненої зокрема тривалим воєнним конфліктом, аграрний сектор України опинився в ситуації значного кадрового виснаження. Плинність кадрів, посилена трудовою міграцією, мобілізаційними процесами, демографічними змінами та низьким рівнем престижу аграрних професій, стала серйозною загрозою для стабільності й фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. У статті акцентовано увагу на тому, що саме кадровий потенціал, як інтегрована сукупність знань, умінь, професійного досвіду й мотиваційних характеристик працівників, є ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах інституційної нестабільності.

У роботі здійснено аналіз основних причин та чинників, що зумовлюють зростання плинності кадрів в агросекторі, а також оцінено наслідки цього явища для економічної результативності підприємств. Зокрема, підкреслено, що втрата працівників спричиняє додаткові витрати на підбір і навчання персоналу, знижує продуктивність, порушує виробничі цикли та ускладнює впровадження інноваційних технологій. Окрему увагу приділено проблемі недостатньої відповідності між змістом професійної підготовки у сфері обліку, управління та аграрної діяльності й сучасними вимогами до кадрових позицій на ринку праці.

У рамках дослідження сформульовано пропозиції щодо зниження рівня плинності кадрів на підприємствах, які базуються на системному підході до формування кадрової політики. Запропоновано механізм, що включає комплекс взаємопов'язаних інструментів: розвиток дуальної освіти, автоматизацію управлінських процесів, використання програм наставництва та адаптації, створення умов для професійного зростання, впровадження нематеріальних методів стимулювання. Наголошено на необхідності активізації співпраці між державними інституціями, закладами освіти та агробізнесом у напрямку підтримки трудового потенціалу сільських територій.

Таким чином, кадровий потенціал розглядається не лише як ресурс підприємства, а як системоутворюючий елемент його фінансової стійкості. Результати дослідження можуть бути використані при розробці стратегій розвитку аграрних підприємств, формуванні політики зайнятості та вдосконаленні освітніх програм для майбутніх фахівців у сфері управління та обліку.

Ключові слова: аграрний сектор, кадровий потенціал, плинність кадрів, трудова міграція, фінансова стійкість, механізм управління персоналом, дуальна освіта, соціальна політика, інституційні трансформації, кадрова стратегія.

Human resource potential as a key factor of financial stability of agricultural enterprises under institutional transformations

Vadym Bohach,

PhD student (3rd year), Odesa National University of Technology, Odesa, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0008-3349-4197>

Vladyslav Sevastyanov,

PhD student (3rd year), Odesa National University of Technology, Odesa, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4375-4780>

Abstract. In the current context of the transformation of the national economy, caused in particular by the ongoing military conflict, Ukraine's agricultural sector is facing significant staff depletion. Staff turnover, exacerbated by labor migration, mobilization processes, demographic changes, and the low prestige of agricultural professions, has become a serious threat to the stability and financial sustainability of agricultural enterprises. The article emphasizes that human resources potential, as an integrated set of knowledge, skills, professional experience and motivational characteristics of employees, is a key factor in ensuring the competitiveness of agricultural production in the context of institutional instability.

The paper analyzes the main causes and factors that determine the growth of staff turnover in the agricultural sector, and assesses the consequences of this phenomenon for the economic performance of enterprises. In particular, it is emphasized that the loss of employees entails additional costs for recruitment and training, reduces productivity, disrupts production cycles, and complicates the introduction of innovative technologies. Particular attention is paid to the problem of insufficient correspondence between the content of professional training in the

field of accounting, management and agricultural activities and modern requirements for personnel positions in the labor market.

The study formulates proposals for reducing the level of staff turnover at enterprises based on a systematic approach to the formation of personnel policy. The author proposes a mechanism that includes a set of interrelated tools: development of dual education, automation of management processes, use of mentoring and adaptation programs, creation of conditions for professional growth, introduction of non-material incentives. The author emphasizes the need to intensify cooperation between government institutions, educational institutions and agribusinesses to support the labor potential of rural areas.

Thus, human resources are considered not only as a resource of an enterprise, but also as a systemic element of its financial stability. The results of the study can be used to develop strategies for the development of agricultural enterprises, formulate employment policies and improve educational programs for future specialists in the field of management and accounting.

Keywords: agricultural sector, human resource potential, staff turnover, labor migration, financial sustainability, human resource management mechanism, dual education, social policy, institutional transformations, human resource strategy.

Постановка проблеми. Поглиблення кадрового дефіциту в сільськогосподарському виробництві, спричинене повномасштабною війною та системними змінами в інституційній структурі країни, вивело проблему ефективного управління людським потенціалом аграрного сектору на перший план серед викликів національної економіки. Сільське господарство традиційно виступає стратегічною галуззю для України, формуючи істотну частину валютних надходжень, однак у нинішніх умовах зазнає суттєвих втрат через демографічну депопуляцію, мобілізацію працездатного населення,

масову міграцію, руйнування інфраструктурної бази та зниження престижу сільськогосподарських професій серед молоді.

Нестача кваліфікованих кадрів у агросекторі тривалий час залишалася проблемою, однак сучасна ситуація перетворила її на загрозу для економічної життєздатності підприємств та національної продовольчої безпеки. Це вимагає переосмислення ролі людського капіталу не лише як ресурсу праці, а як стратегічного активу, що визначає довготривалу стійкість агропідприємств.

Актуальність проблеми посилюється слабкою інтеграцією освітньої сфери з реальними потребами аграрного виробництва, недостатньою зацікавленістю молоді у роботі на селі, відсутністю скоординованої політики між державними структурами, бізнесом та закладами вищої освіти. У той час як в країнах Європейського Союзу активно впроваджуються моделі дуальної освіти, інструменти цифрового менеджменту, а також заходи для соціального укріплення професійної привабливості сільськогосподарської праці, в Україні кадрова політика залишається фрагментарною та реактивною.

Саме тому дослідження кадрового потенціалу як одного з визначальних чинників фінансової стабільності агропідприємств у фазі інституційних трансформацій набуває принципового значення. Воно є основою для формування дієвих стратегій кадрового управління та сталого розвитку аграрного сектору в умовах посткризової відбудови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми кадрового забезпечення аграрного сектору, впливу трудової міграції на економіку, а також підвищення фінансової стійкості підприємств у період структурних змін активно досліджуються вітчизняними науковцями. Значний внесок у вивчення кадрової ситуації в агросекторі зробили такі дослідники, як М. П. Петров [8], який акцентує увагу на наслідках війни для людського капіталу, та О. Пищуліна, яка в аналітичній доповіді Центру Разумкова розкриває глибину проблем із трудовими ресурсами у повоєнний період [9].

Актуальні дані про тенденції на ринку праці в аграрному секторі надаються Українською аграрною конфедерацією [11], а також у дослідженні Agrohub [4], де підкреслюється гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій та інженерного складу. Проблематику взаємозв'язку освіти і практичної підготовки кадрів досліджує Міністерство освіти і науки України у межах реалізації концепції дуальної освіти [10].

Водночас, незважаючи на наявність окремих праць, системна оцінка кадрового потенціалу як ключового чинника фінансової стійкості аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій поки що не набула належної уваги. Більшість публікацій розглядають лише окремі аспекти — освітні, демографічні або організаційні, — але комплексне дослідження, яке б інтегрувало ці фактори у контексті фінансової безпеки підприємств, залишається недостатньо розробленим.

Мета статті — дослідження кадрового потенціалу як ключового чинника фінансової стійкості аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій, а також визначення шляхів збереження та розвитку трудових ресурсів у контексті воєнних викликів і соціально-економічної нестабільності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Аграрний сектор України є одним із ключових драйверів економіки, забезпечуючи значну частку ВВП та експорту. За даними Національного банку України, у 2024 році сільське господарство забезпечило 62,6% загального експорту країни, що підкреслює його стратегічну роль у стабільності економіки. Формування та ефективне використання кадрового потенціалу відіграє вирішальну роль у підтриманні фінансової стійкості аграрних підприємств. Однак на тлі триваючої війни, економічних викликів та міграційних процесів, сектор стикається з гострою кадровою кризою. Основними проблемами є дефіцит кваліфікованих працівників, виїзд молоді з сільської місцевості, мобілізація працездатного

населення та застаріла система аграрної освіти. Недостатній кадровий ресурс погіршує продуктивність, уповільнює технологічний прогрес та негативно впливає на якість продукції. У цій статті розглядається кадровий потенціал не лише як внутрішній ресурс підприємств, а як критичний чинник забезпечення фінансової стабільності в умовах інституційних змін. Кадровий голод призводить до зниження продуктивності, уповільнення технологічного прогресу та погіршення якості сільськогосподарської продукції. Метою цієї статті є аналіз основних причин кадрової кризи в аграрному секторі, оцінка її наслідків для економіки та продовольчої безпеки країни, а також розгляд потенційних шляхів подолання цієї проблеми.

Одним із найзначніших чинників кадрового дефіциту є відтік робочої сили за кордон. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони громадян були змушені залишити країну. За даними ООН, станом на вересень 2024 року 6,8 мільйона українців перебувають за кордоном, і значна частка з них – це молоді працездатні люди, які не планують повертатися найближчим часом. Особливо гостро ця проблема відчутна в сільській місцевості, де рівень заробітної плати залишається нижчим за середньостатистичний по країні. Українські аграрні працівники виїжджають у країни ЄС, де агросектор пропонує вищі зарплати та кращі умови праці.

Молодь здебільшого не бачить перспектив у сільському господарстві, оскільки галузь асоціюється із фізично важкою працею, сезонною зайнятістю та відносно низькими доходами. Як свідчать результати галузевого моніторингу (Agrohub, 2024), більшість сільськогосподарських підприємств відзначають нестачу кваліфікованих робітничих кадрів, що особливо стосується механізаторів, слюсарів та інших технічних спеціальностей (слюсарі, токарі, зварювальники, механізатори), а 64% – нестачу агрономів. В агросекторі серед інженерів лише 2% жінок, що вказує на значний гендерний дисбаланс і низьку залученість жінок у технічні спеціальності. Рівень

мобілізації серед працівників великих агрокомпаній становить 8-9%, що ще більше ускладнює проблему.

Війна суттєво вплинула на кадровий потенціал агросектору що, у свою чергу, підірвало фінансові можливості підприємств через зменшення обсягів виробництва, ріст витрат на пошук, навчання та адаптацію нових працівників.. Велика частина чоловіків працездатного віку була мобілізована до ЗСУ, а деякі регіони, які раніше були сільськогосподарськими центрами, зазнали серйозних руйнувань.

Крім того, агробізнес стикається з такими викликами:

- Руйнування інфраструктури – знищені або пошкоджені ферми, елеватори, логістичні маршрути.
- Заміновані території – близько 30% сільськогосподарських земель нині не обробляються через небезпеку.
- Проблеми з логістикою – блокада портів, підвищення витрат на транспортування сільськогосподарської продукції.

Освітня система не відповідає сучасним вимогам агросектору. Дуальна освіта, що поєднує теорію з практикою, лише починає впроваджуватися в Україні. Випускники аграрних ВНЗ часто не мають практичного досвіду, що ускладнює їхню інтеграцію в роботу. Програми підготовки не враховують сучасні технології, такі як точне землеробство, автоматизація процесів та цифрові технології. Багато молодих фахівців, які отримали аграрну освіту, не хочуть працювати за фахом через невідповідність знань ринковим потребам[1].

З огляду на ці виклики, особливого значення набуває впровадження сучасних цифрових рішень, здатних знизити залежність аграрних підприємств від великої кількості фізичної праці. Значний потенціал для підвищення інклюзивності та ефективності в аграрному секторі України мають сучасні цифрові платформи, які не лише оптимізують виробничі процеси, але й створюють нові можливості для залучення жінок, ветеранів та осіб з

інвалідністю. Зокрема, такі рішення як OneSoil, Cropio та AgriLab дозволяють здійснювати дистанційний моніторинг полів і ухвалення агрономічних рішень без фізичної присутності на полі, що відкриває доступ до зайнятості людям з обмеженою мобільністю. Компанії DroneUA та FJDynamics вже впроваджують автономні дрони та GPS-системи, керування якими можливе після короткострокового навчання. Державна платформа Agroportal.gov.ua у поєднанні з цифровими каталогами програм підтримки агробізнесу сприяє прозорому доступу до грантів, компенсацій і навчальних курсів. Використання таких інструментів не лише підвищує технологічний рівень підприємств, а й сприяє ширшому залученню до агровиробництва соціально вразливих груп населення [13-18].

Аналіз кадрового складу аграрних підприємств, зокрема ПАТ «Зоря», ПрАТ «Петросталь», ФГ «Серпневе-Л» та ТОВ «Зоря-1», свідчить про домінування працівників технічних, обслуговуючих та допоміжних спеціальностей. Це відображено в таблиці 1.1, «Основні професійні групи працівників аграрних підприємств», яка ілюструє ключові напрямки формування кадрового потенціалу, що безпосередньо впливають на ефективність і фінансові результати підприємств. Серед основних посад переважають трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, слюсарі-ремонтники, водії автотранспортних засобів, денні сторожі, обліковці, виноградарі та працівники складу. Менеджерські, аналітичні та інженерно-технічні посади становлять меншість у загальній структурі персоналу.

Таблиця 1.1

Основні професійні групи працівників аграрних підприємств

Підрозділ/напрямок	Основні посади	Орієнтована кількість працівників
Адміністрація (керівництво, фінанси)	Голова правління, директори, головні бухгалтери, економісти	10

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Рослинництво та механізація	Трактористи-машиністи, водії, агрономи, обліковці	40+
Виробничі та допоміжні підрозділи	Слюсарі-ремонтники, комірники, завідувачі складу	15+
Виноградарство	Виноградарі, бригадири виноградних бригад	8+
Охорона	Денні сторожі, охоронці об'єктів	20+

* складено автором на основі даних кадрового обліку підприємств.

Домінування працівників фізичної праці без супровідної присутності аналітичних і управлінських кадрів обмежує гнучкість та фінансову життєздатність підприємств у довгостроковій перспективі. Наявність значної кількості працівників фізичної праці у структурі персоналу призводить до низького рівня кадрової гнучкості, що ускладнює здатність підприємств швидко адаптуватися до інституційних трансформацій, впровадження інноваційних технологій, автоматизації процесів та цифровізації агровиробництва. У сучасних умовах недостатній розвиток інтелектуальної складової кадрового потенціалу (інженерів, фахівців з управління агропроцесами, ІТ-спеціалістів) стає серйозним викликом для забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств. Недостатній кадровий ресурс високого професійного рівня посилює виробничі ризики, підвищує операційні витрати та знижує конкурентоспроможність підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Таким чином, кадрова модернізація аграрних підприємств, орієнтація на підготовку і залучення спеціалістів нової генерації, а також впровадження програм підвищення кваліфікації існуючого персоналу є невід'ємною складовою стратегії забезпечення їх фінансової стійкості в умовах динамічних інституційних змін.

Кадрова криза в аграрному секторі України має серйозні наслідки як для економіки країни, так і для соціального розвитку сільських територій. Серед

основних проблем, що виникають унаслідок нестачі кваліфікованих працівників, можна виділити такі аспекти:

Через дефіцит працівників значно зменшується обсяг виробленої сільськогосподарської продукції. Особливо це відчутно у сфері вирощування зернових, овочевих культур, тваринництва та молочного виробництва. У 2024 році рівень виробництва зернових культур знизився на 12% у порівнянні з 2023 роком, що на пряму пов'язано з дефіцитом робочої сили [5]. Відсутність працівників також спричиняє зниження якості аграрної продукції, що негативно впливає на експортний потенціал галузі. Оскільки аграрний сектор забезпечує понад 60% валютних надходжень від експорту, скорочення його виробництва безпосередньо впливає на економічну стабільність країни. Зменшення експорту означає скорочення валютних надходжень, що посилює торговий дефіцит і погіршує економічне становище України на міжнародному ринку [6].

Через нестачу агрономів, технологів, зоотехніків та інших спеціалістів багато господарств змушені використовувати застарілі методи вирощування та обробки продукції. Це може призводити до:

- Неefективного використання добрив і засобів захисту рослин, що зменшує врожайність.
- Недотримання санітарно-гігієнічних норм у тваринництві, що може спричинити поширення захворювань серед худоби та птиці.
- Використання застарілого технічного парку без належного обслуговування, що веде до механічних втрат продукції під час збирання врожаю.

Як наслідок, продукція втрачає конкурентоспроможність, що особливо важливо для європейського ринку, де діють суворі стандарти якості та сертифікації [3].

Кадрова криза у сільському господарстві спричиняє знелюднення сіл. Молодь масово виїжджає до міст або за кордон у пошуках кращих умов життя та вищих заробітків. Це призводить до таких проблем:

- Скорочення чисельності населення в сільських громадах.
- Відсутність кваліфікованих спеціалістів (лікарів, вчителів, інженерів).
- Закриття шкіл, лікарень, дитячих садків через відсутність дітей та пацієнтів.
- Втрата культурної спадщини та традицій сільської місцевості.

Оскільки аграрний сектор є основним джерелом доходу для значної частини населення в сільських регіонах, його занепад також сприяє зростанню рівня безробіття, що у свою чергу посилює соціальну напругу [8].

Унаслідок кадрового дефіциту підприємства змушені або залучати іноземних спеціалістів, або підвищувати заробітну плату, щоб утримати персонал. Це збільшує операційні витрати бізнесу, знижує його рентабельність і призводить до зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Збільшення витрат на оплату праці також ускладнює модернізацію підприємств, оскільки частина коштів, яка могла б бути інвестована у технічне оновлення, витрачається на зарплати [4].

Таблиця 2

Шляхи подолання дефіциту кадрів в Україні

	Чоловіки	Жінки	Загалом
Перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов'язків у трудовому колективі	55,3	51,6	53,5
Програми залучення молодих фахівців	51,5	53,3	52,4
Заохочення повернення до України громадян України які зараз перебувають за кордоном	53,4	51,1	52,3
Програми навчання та адаптації для працівників старшого віку	28,3	32,0	30,2

Пристосування робочих місць та умов зайнятості для працівників старшого віку та працівників з інвалідністю	24,5	22,9	23,7
Залучення жінок на чоловічі професії	15,4	15,6	15,5
Підвищення віку виходу на пенсію	2,1	0,7	1,4
Нічого не потрібно робити	2,5	3,0	2,7
Залучення робочої сили з інших країн (у тому числі із країн, де є схожі агрокліматичні умови)	7,4	5,8	6,6
Автоматизація процесів (включаючи цифровізацію управління персоналом, облік праці, CRM тощо)	21,7	21,6	21,6
Запровадження програм наставництва, внутрішнього навчання та мотивації персоналу	10,2	11,5	10,9
Інше	3,0	4,1	3,6
Важко відповісти	5,5	6,0	5,7

*складено автором на основі джерела [4,9,11,12]

Для подолання кадрового дефіциту в аграрному секторі України необхідний комплексний підхід, що включає перекваліфікацію працівників, залучення молодих фахівців, підтримку повернення громадян з-за кордону, автоматизацію виробничих процесів та гендерну рівність у сфері зайнятості. Важливим напрямком є створення сприятливих умов для працевлаштування в агросекторі, що дозволить зробити його більш конкурентоспроможним та привабливим для молоді. Перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов'язків у трудовому колективі, що підтримується 53,5% опитаних підприємств, є найпопулярнішим методом вирішення кадрової проблеми[11]. Це дозволяє ефективно використовувати наявний людський капітал, адаптуючи його до сучасних викликів. Одним із ключових аспектів вирішення проблеми є програми залучення молодих фахівців, які підтримують 52,4% агрокомпаній. Це можуть бути грантові програми для молодих фермерів, що

дозволять започаткувати власний аграрний бізнес [9], рекламні кампанії, які демонструють можливості кар'єрного розвитку в аграрному секторі, а також державні програми фінансової підтримки молодих спеціалістів, які готові працювати в сільській місцевості (знижені ставки за кредитами, компенсація вартості житла тощо) [5]. Заохочення повернення українців, які перебувають за кордоном, також є важливим заходом у боротьбі з кадровою кризою. Цю ініціативу підтримують 52,3% опитаних підприємств. Вона може включати податкові пільги, державні гранти та спрощене оформлення документів для громадян, які повертаються на роботу в агросектор. У той же час, 30,2% компаній вважають необхідним впровадження програм навчання та адаптації для працівників старшого віку, що дозволить використовувати їхній професійний досвід і знання для підтримки стабільності галузі. Пристосування робочих місць та умов зайнятості для працівників старшого віку та осіб з інвалідністю є ще одним важливим кроком у вирішенні кадрового дефіциту, підтриманим 23,7% агрокомпаній [11]. Це дозволить розширити кадровий потенціал підприємств і сприяти більшій соціальній інклюзії. Впровадження автоматизації процесів, що отримало підтримку 21,6% підприємств, також є ефективним рішенням для зниження залежності від великої кількості працівників. Використання роботизованих систем, дронів та цифрових платформ управління агробізнесом сприятиме підвищенню продуктивності та зменшенню витрат. Гендерна рівність у сфері зайнятості також набуває актуальності: 15,5% компаній розглядають залучення жінок на "чоловічі" професії як один із способів подолання кадрової кризи. Попри зростання уваги до інклюзивного розвитку агросектору, жінки в Україні й досі зіштовхуються з численними бар'єрами у сфері сільського господарства. Серед основних перешкод – обмежений доступ до фінансування, складнощі із землею в оренду чи власність, нерівні можливості при отриманні освітніх і дорадчих послуг, а також гендерні стереотипи, які асоціюють аграрну діяльність переважно з

чоловічою працею. Згідно з аналітичним звітом *FAO* «Gender, Agriculture and Rural Development in Eastern Europe and Central Asia», жінки-фермерки мають менше доступу до техніки, ресурсів і ринку збуту, а їх участь у процесах прийняття рішень на рівні сільських громад часто залишається формальною [19]. В Україні лише 17% фермерських господарств очолюються жінками, і ця цифра суттєво нижча у південних регіонах [20].

Утім, досвід успішної участі жінок у розвитку агросектору демонструє високий потенціал для економічного зростання та соціальної згуртованості. За даними *FAO*, залучення жінок до управління мікрогосподарствами підвищує ефективність використання ресурсів на 20–30% [19]. Програми навчання, впроваджені за підтримки *USAID* та *UN Women Ukraine*, як-от *Ukrainian Women Farmers Network*, показали, що жінки частіше інтегрують практики сталого землеробства, приділяють увагу екологічній безпеці, догляду за ґрунтами та соціальній відповідальності [21]. Зокрема, жінки-фермерки в рамках проектів *USAID* у Черкаській, Полтавській та Одеській областях не лише заснували власні бізнеси, а й стали каталізаторами локального розвитку – створили нові робочі місця, заснували кооперативи, впровадили переробку на місцях. Такий підхід доводить, що розширення жіночої участі в агросфері є не лише питанням справедливості, а й чинником економічної ефективності. Для цього необхідно створювати сприятливі умови праці, модернізувати робочі місця та розвивати спеціальні освітні програми для жінок, що зацікавлені в роботі в аграрному секторі.

Крім того, аналіз відповідей респондентів дозволив виокремити низку заходів, що не були раніше системно представлені у статистичних звітах, однак демонструють зростаючу актуальність для практики управління персоналом. Зокрема, 10,9% підприємств висловили підтримку впровадженню програм наставництва, внутрішнього навчання та систем нематеріального стимулювання персоналу як одного з механізмів утримання кадрів і передачі

професійного досвіду всередині трудового колективу[9;11]. Додатково, в умовах цифровізації агросектору, 21,6% підприємств підтримують автоматизацію процесів не лише у виробництві, а й у сфері управління персоналом — зокрема, впровадження електронного документообігу, цифрових систем обліку праці, CRM і HRM-платформ[4;9]. Також звертає на себе увагу стратегічна ініціатива щодо залучення робочої сили з країн зі схожими агрокліматичними умовами, яку підтримують 6,6% підприємств. Ці заходи розширюють спектр традиційних підходів до стабілізації ринку праці та відображають зміщення акценту з екстенсивних на інноваційно-орієнтовані кадрові стратегії[5;9;12].

Однак залучення іноземної робочої сили наразі не розглядається як масове рішення – цю ініціативу підтримують лише 6,6% підприємств. Підвищення пенсійного віку також не є популярною стратегією, оскільки лише 1,4% респондентів вважають цей крок ефективним. Близько 2,7% підприємств не вважають за потрібне вживати будь-яких заходів, а 5,7% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Отже, для подолання кадрового дефіциту в агросекторі необхідно впроваджувати широкий спектр заходів: перекваліфікацію працівників, підтримку молодих спеціалістів, заохочення повернення українців з-за кордону, автоматизацію виробництва, цифровізацію управління персоналом, розвиток наставництва, впровадження соціально орієнтованих програм мотивації та сприяння гендерній рівності. Поєднання цих стратегій сприятиме стабілізації ринку праці та зміцненню фінансової стійкості агропідприємств.

Отже, для подолання кадрового дефіциту в агросекторі необхідно впроваджувати широкий спектр заходів: перекваліфікацію працівників, підтримку молодих спеціалістів, заохочення повернення українців з-за кордону, автоматизацію виробництва та сприяння гендерній рівності.

Поєднання цих стратегій сприятиме стабілізації ринку праці та зміцненню фінансової стійкості агропідприємств.

Розвиток дуальної освіти – поєднання теоретичного навчання в університетах із практичною роботою на підприємствах [12]. Співпраця аграрних вишів з агробізнесом для створення сучасних навчальних програм, які відповідатимуть реальним потребам ринку [8]. Стимулювання стажувань і практик на аграрних підприємствах як в Україні, так і за кордоном. Сучасні технології можуть значно зменшити потребу в ручній праці та зробити агросектор більш привабливим для молоді. Впровадження роботизованих систем для автоматизації процесів, що дозволить знизити залежність від великої кількості працівників [8]. Використання дронів і супутникових систем для контролю за посівами [9]. Цифровізація аграрного виробництва та створення аграрних платформ для управління господарствами.

Стимулювання повернення українців з-за кордону через податкові пільги, державні гранти та спрощене оформлення документів [5]. Зниження бюрократичних бар'єрів для працевлаштування в агросекторі, що дозволить швидше залучати нових працівників [4]. Розвиток сільської інфраструктури – будівництво сучасних доріг, лікарень, шкіл, житлових комплексів для спеціалістів, що працюють у агросекторі [10].

Для подолання кадрової кризи в аграрному секторі України та забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємств доцільно впроваджувати комплексну систему заходів, що поєднує освітні, цифрові, інклюзивні та моніторингові інструменти.

У сфері професійної підготовки слід розвивати дуальну освіту на основі партнерства між аграрними вищими навчальними закладами, коледжами та підприємствами, а також запровадити сертифіковані короткотермінові курси з підготовки фахівців для роботи з цифровими системами, агродронами та технологіями точного землеробства [9; 13; 16; 18]. Важливо здійснювати

регулярний моніторинг відповідності освітніх програм до актуальних потреб ринку праці за участі Міністерства освіти і науки України, роботодавців та профільних галузевих асоціацій [2; 9].

З огляду на зростаючу роль цифровізації в агровиробництві, рекомендовано стимулювати впровадження інноваційних IT-рішень, які сприяють залученню жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до сільськогосподарської праці. Доцільним є створення державної програми грантової підтримки для запуску пілотних проєктів цифрової трансформації господарств малого та середнього масштабу із соціально орієнтованим складом персоналу [4; 14; 16; 17]. Також варто забезпечити розвиток електронних реєстрів зайнятості та професійної підготовки на рівні об'єднаних територіальних громад у координації з Державною службою зайнятості [10; 11].

У сфері інклюзії рекомендовано розробити спеціалізовані програми для залучення жінок до агрономії, управління агровиробництвом та агропереробки, які мають включати елементи навчання, менторства та пільгового кредитування для започаткування мікробізнесу [19; 20; 21]. Необхідно також передбачити в державних програмах підтримки пріоритетне фінансування тих підприємств, які створюють адаптовані робочі місця для ветеранів та осіб з інвалідністю. Ефективним кроком стане впровадження системи щорічної публічної оцінки рівня інклюзивності аграрного сектору через облік індексу гендерної участі, кількості адаптованих робочих місць та аналізу відповідних соціальних звітів на рівні громад [20].

Для забезпечення дієвого моніторингу рекомендовано створити єдину онлайн-платформу на базі Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка б акумулювала статистичні дані про плинність кадрів, наявні вакансії, гендерний склад персоналу та рівень цифровізації підприємств [3; 4; 6]. Також доцільно запровадити практику щорічного аналітичного звітування

про стан і динаміку трудового потенціалу аграрної сфери в розрізі регіонів, що дозволить ухвалювати стратегічно обґрунтовані рішення щодо управління людськими ресурсами в аграрному секторі [11; 12].

Висновки. Гострий дефіцит трудових ресурсів в аграрному секторі України становить реальну загрозу для економічної стабільності, продовольчої безпеки та соціальної згуртованості сільських громад. Плинність кадрів, відтік молоді, недостатня інклюзія жінок і осіб з інвалідністю, слабка інтеграція освітньої системи з потребами ринку та повільна цифровізація агровиробництва значно знижують фінансову стійкість підприємств. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що кадровий потенціал є не лише ресурсом, а й системоутворюючим чинником конкурентоспроможності аграрних підприємств. Його збереження й розвиток потребують цілеспрямованої державної, освітньої та бізнес-стратегії.

Серед ключових напрямів реалізації: впровадження дуальної освіти через розширення державно-приватного партнерства між ВНЗ, агрофірмами та місцевими громадами; цифрова трансформація агросектору за рахунок впровадження CRM, ERP, HRM-систем, роботизації та дронів для зменшення залежності від людських ресурсів; розробка державної інклюзивної політики щодо працевлаштування жінок, ветеранів і осіб з інвалідністю, включаючи грантові програми, податкові пільги, пільгове кредитування та менторські проекти; мотиваційні стратегії утримання персоналу, що включають наставництво, внутрішнє навчання, нематеріальне заохочення та гнучкі умови праці.

Для забезпечення ефективності запропонованих рішень доцільно створити єдину електронну платформу для збору й аналізу даних про вакансії, рівень плинності, гендерний баланс і відповідність кваліфікацій ринковим потребам, а також запровадити систему щорічного звітування аграрних підприємств щодо кадрової політики, цифрових інновацій та інклюзивних

практик. Окрему увагу слід приділити регулярному проведенню опитувань працівників і роботодавців щодо ефективності впроваджених заходів та виявлення критичних точок у системі управління людським капіталом. Комплексна реалізація цих заходів сприятиме стабілізації ринку праці, зниженню кадрової плинності, підвищенню фінансової стійкості підприємств і розвитку інноваційно-орієнтованої аграрної моделі в Україні.

Література:

1. Барабаш О. О. Юридично значуща поведінка: загальнотеоретичні аспекти: монографія / О. О. Барабаш. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/26625b46-5aba-4344-ac95-2f6e9a02f45a/content>.
2. Бігич О. Б. Аграрна освіта в Україні: виклики та перспективи розвитку // Вісник аграрної науки. – 2023. – №5. – С. 5-12.
3. Державна служба статистики України. Основні показники економіки України за 2024 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrstat.gov.ua>.
4. Дослідження Agrohub: Проблеми дефіциту кадрів у сільському господарстві // Agrohub, 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agrohub.ua>.
5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
6. Національний банк України. Огляд економіки України: аналітичний звіт за 2024 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bank.gov.ua>.

7. ООН. Дані щодо міграції українців за кордон у 2024 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.un.org>.
8. Петров М. В. Вплив війни на кадровий потенціал аграрного сектору України // Економіка АПК. – 2024. – №8. – С. 32-41.
9. Програма дуальної освіти в аграрному секторі України: перспективи впровадження. Аналітичний звіт Міністерства освіти і науки України, 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua>.
10. Українська аграрна конфедерація. Огляд тенденцій на ринку праці в агросекторі, 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agroconf.org>.
11. Трудові ресурси для повоєнного відновлення України: стан, проблеми, шляхи , розв'язання // інформаційно-аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://razumkov.org.ua/images/2024/10/16/2024-Pyshchulina-TRUDJVI-RESURS-UKR-SAIT.pdf>
12. Черкаско Л. В. Публічне управління регіональним розвитком на засадах економіки знань: дис. ... д-ра філософії за спец. 281 – Публічне управління та адміністрування / Л. В. Черкаско. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/Cherkasko/Дисертація%20Черкаско.pdf>.
13. AgriLab. Агродіагностика та цифрові рішення для аграріїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agrilab.com.ua/>
14. Agroportal.gov.ua. Державна платформа для підтримки аграріїв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agroportal.gov.ua/>

15. Cropio. Платформа супутникового моніторингу сільськогосподарських угідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.cropio.com/>
16. DroneUA. Рішення з автоматизації агробізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://drone.ua/>
17. FJDynamics. Системи автоматизованого управління агротехнікою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.fjdynamics.com/>
18. OneSoil. Інструменти точного землеробства на базі супутникових даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://onesoil.ai/>
19. FAO. Gender, agriculture and rural development in Eastern Europe and Central Asia: summary report [Електронний ресурс]. – Рим: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. – Режим доступу: <https://www.fao.org/3/ca7308en/ca7308en.pdf>
20. UN Women Ukraine. Жінки в агросекторі України: бар'єри, можливості та інклюзивне відновлення [Аналітичний звіт] / UN Women Ukraine, 2023. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ukraine.unwomen.org/>
21. USAID. Ukrainian Women Farmers Network: підтримка жіночого лідерства в агросекторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.usaid.gov/ukraine/news/ukrainian-women-farmers>